

SHOMON CHORLOVLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI XUSUSIDA

Aralov Utkir

Tadqiqotchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko‘chasi

1 -uy, Tashkent 100149, O‘zbekiston

aralovutkir@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13148382>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek shomon marosim folklorida faol ijro etiluvchi shomon chorlovi janrining o‘ziga xos xususiyatlari borasida mulohaza yuritiladi. Shomon chorlovlarning shomonning mifologik homiylarini yordamga chaqirishi, mifologik homiylarning kimlar ekanligi, ularni ifodalash usullari, shomon chorlovlarning ijro o‘rni va ijro uslubi borasida tadqiqot olib borilgan. Muallif tadqiqot so‘ngida shomon chorlovlarning spesifikasi borasida o‘zining yakuniy nazariy xulosalarini keltigan

Kalit so‘zlar: shomon, mifologik homiy, chorlov, ruh, pir, avliyo, folklore.

1 KIRISH

Shomon chorlovlari o‘rganish ajdodlarimizning qadimiy mifologik tasavvurlari va badiiy tafakkur tadrijiy takomili bosqichlarini o‘rganish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shomon folklori atamasi o‘zbek filologiya ilmidagi keyingi paytlarda iste‘molga kirib kelgan so‘zlardan. Yangi asr boshlaridan folklorshunos O.Qayumov o‘zbek shomon marosim folklorining turli masalalariga bag‘ishlangan maqolalar elon qildi. Olimning shomon folklorining asosiy janrlar tarkibi, shomon chorlovlari borasidagi ilmiy maqolalari bizning bu borada alohida ilmiy kuzatishlar olib borishimizga sabab bo‘ldi [6.p.78-81].

2 METODOLOGIYA

O‘zbek shomonlari tomonidan amalga oshiriladigan marosimlarning verbal qismida shomon chorlovlari muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki marosimning asosiy magik jihatlari chorlov vositasida, undan keyingi jarayonda amalga oshiriladi. Shomon chorlovlari bemorning tanasiga singib olgan yovuz ruhlarni quvish uchun homiy ruh sifatida tasavvur qilinadigan pirlarni chaqirish motivi ustivorlik qiladi [7. P.59]. Taniqli rus folklorshunosi, shomon marosimlari folklorining yirik tadqiqotchisi Ye.S.Novikning yozishicha, «Ruhlarni chorlash shomon afsungarlik marosimining asosiy qismini tashkil etadi. Marosim aytimlarini kuzatishlar natijasiga ko‘ra, matnda hamisha uchrashi kuzatilgan aytim tarkibi sifatida ruhlarni chorlash hodisasi ularning mustaqil janr ekanligini tasdiqlab turadi» [10. – C.11]. Sibir turkiy qavllari shomonlari materiallari asosida chiqarilgan mazkur xulosa bevosita o‘zbek shomon chorlovlari ham xos deb hisoblaymiz. Etnograf V.N. Basilovning qayd etishicha, o‘zbek qozoq uyg‘ur shomonlari ruhlarni chorlash aytimlarini childirma (doira) jo‘rligida qoraqalpoq shomonlari esa, qo‘biz jo‘rligida ijro etishadi va homiy ruhlarni madadi bilan

bemor tanasidagi yovuz ruhlarni haydash maqsadida aytiladi [2.– C.17].

3 MUHOKAMA

Etnografik adabiyotlarda shomon chorlovlari kplab namunalar keltiriladi. A.V.Anoxin “Oltoy shomonligiga doir materiallar” nomli kitobida shomon chorlovlari namunalar chop ettirgan edi. N.R.Oynotkinovanning ta’kildashicha, bu oltoyliklar o‘tmishida keng ommalashgan shomoniylik xususidagi yagona asar sanaladi [11]. A.V.Anoxin tomonidan 32 yoshli Polshtop ismli, tubalar urug‘iga mansub, Aramyos (Aramös) daryosi qirg‘og‘ida istiqomat qiluvchi shomon tomonidan ijro etilgan chorlovda: 1) qondosh ruhlarni, vafot etgan qarindoshlar ruhlari: Chuduk, Sergey, Semenek, Tiskinek i Sangyzak, Arshan (Arjan-shomon ayol, Badi-shomon i Kyok-Yolyo – Polshtopning xotini tomonidan qarindosh shomonning ruhi); 2) tog‘ va ko‘l ruhi: uch shoxli Kara-Kaya va Ker-Buura (Y‘ch my‘ysty Kara-Kaya i Ker-Buura); 3) samo ruhlari (yuqori turuvchi xudo): Karshyt, Puura-Kaan –Ulgenning o‘g‘illari; 4) qora ruhlarni (kara tös): Karash va Kerey – Erlikning o‘g‘illari (yer osti olami hukmdori) va boshqalarning ruhlarni chaqirishi qayd etilgan [1.– C.66].

Shomon chorlovlari borasida mulohaza yuritgan olimlar: P.G.Bogatyrov, Ye.S.Novik, I.N. Gemuyev, B.I.Sarimsoqovlar [3.– s.393; 10.– s.11; 4.–s.68; 12.– b.144] tadqiqotlarida chorlov janri borasida to‘liq mulohazalar mavjud emas. Ye.S. Novik shomon chorlovlari bir butunlikda o‘rganishni tavsiya etadi. P.G. Bogatyrov esa, shomon marosimlari tarkibidagi chorlovlarni magik xususiyatlarini e’tirof etmaydi, balki uni marosimning verbal qismi sifatida baholanishi, marosim esa qadimiy teatr sifatida san’at asari namoyishi ekanligini qayd etadi. I.N. Gemuyev chorlovlar haqida bergan ma’lumotida bu janrdagi

asarlarning o'ziga xos jihatlari ochib berishga e'tiborni qaratmaydi. Biroq shomon chorlovlarida ruhlarga murojaat motivining mavjudligini ta'kidlaydi. O'zbek folklorshunosi B.I.Sarimsoqov so'zning magik qudratiga asoslanuvchi o'zbek marosim folklori janrlari tarkibida shomon chorlovlari ham mavjudligini e'tirof etadi, ammo faqat o'zbek xalq materiallari asosida bu janrning o'ziga xosligini ochib berish imkoni yo'q, deb hisoblaydi. Ularning janr tabiatini oydinlashtirish uchun qardosh xalqlar shomon chorlovlari bilan qiyosiy tahlillar o'tkazish, buning uchun mustaqil tadqiqot olib borish lozimligini to'g'ri qayd etadi. Shuningdek, B.I. Sarimsoqov o'z tadqiqotida shomon chorlovlarini «shaman chaqiriqlari» deb ataydi. Folklorshunos O.Qayumovning tadqiqotlarida shomon chorlovlari atamasi ostida alohida janr mavjudligi qayd etiladi[8. – S.79-85]. Olim o'zbek shomon marosim folklori materiallarini to'plash asosida shomon chorlovlarining shomon marosim folklori verbal qismida juda faol qo'llaniluvchi janr ekanligi qayd etadi[13.–P.59-65].

4 NATIJALAR

Shomon chorlovlari shomon marosimi aytimlarining ibtidosida ijro etiladigan janr bo'lib, shomonning mifologik homiylari, avliyolar ruhlari chorchash va ulardan madan so'rash motivi asosiga quriladi. Samarqand viloyati, Nurobod tumani, Tim qishlog'ida istiqomat qiluvchi 77 yosh Baxmal momodan folklorshunos O.Qayumov yozib olgan "Qo'chiriq" matnida shomon o'z mifologik homiylarini chorchashi va ulardan madad so'rashi o'rniga e'tiborni qaratmoqchimiz:

Momonga mol,
Boshimga bosh urgan buzruklar,
Oqdaryoning haqidan.
Momolarning haqidan,
O'zlarinigiz qo'llangiz.
Qirq bir chilton qo'llangiz,
Dalada yursa qo'llangiz,
Ostonabobo qo'llangiz.
Qirq bir chiltonning haqqi,
Momolarning doni,
Aylanayin momolar,
Bismillodan jo'l bo'lsin.
Momo haqi bismillodan,
Tarat haqi bismillodan.
Doira haqi bismillodan,
Bismillodan jo'l oldim.
Arab ota avliyo
Sharqiragan dovushingdan,
Zarqiragan tovushingdan,
Men sizlarni yod qildim.
Muroxdonday Eshonim,
Qoratovday xil-xillagan

Cho'pon ota qo'llasin.
Tabiqlarni ko'targan,
Dovud bobo qo'llasin.
Momolarning haqidan,
Burildim men yo'limga.
Xizr ota buva,
Ollo, sarson bug'anman.
Tovba qildim Xudoyim,
Bulzotlarning qasdidan.
Hay-Hay boshim.
Aylanayin momolar,
Aytganimni qilmasang,
Ollo taolo bir xudoy.
Tovba bilan yurgandim,
Urxun xati qo'llasin,
G'oyib ota qo'llasin.
Yo, oblahu, yo, oblo, yo, oblo,
Ey, payg'ambarlar qo'llasin.
Yo, Mustafo, yo, oblo,
Yo, tag'i digiz yovla,
Yo oblahu, yo, oblo,
Yo, Muhammad, yo, oblo,
Qo'llamoqlik sizdan,
Yod olmoqlik bizdan.
Qodir ota otamiz.
Men Haydar,
Ko'p Haydar,
Ko'ch, ko'ch, ko'ch[14.–B.82-83].

Shomon chorlovlarida shomonning mifologik homiylari sanalgan, shomonga bemorni davolashda yordam berishiga ishongan ruhlarning nomlari zikr etilib, shomon ularni madadga chaqiradi. Yuqoridagi matnda Ostonabobo, Dovudbobo, Xizr, Qodir ota, Mustafo, payg'ambarlar, qirq bir chilton, momolar kabi mifologik majudotlar bilan birga tarixiy shaxslar: Murodxon eshon nomi ham keltiriladi. Bizningcha, shomonning mifologik homiylari har doim ham afsonaviy mifologik personajlar bo'lavermaydi, balki shomon yashagan hududlarda undan oldin yashab o'tgan karomatli shaxslar ham vafotidan keyin shomon mifologik arsenalida mifolik homiy sifatida talqin etiladi. Shomoniylikning asosi shomonni o'zga olam va odamlar olami o'rtasidagi vositachi ekanligida ko'rinadi. Shomon zamin olami vakillari oddiy odamlarning tanasiga joylashib olgan yovuz ruhlarni o'zining mifologik homiylari bo'lgan, avliyolar, payg'ambarlar, eshonlar ruhlari, momolari, parilari, bobolari ko'magida haydab chiqaradi. Shomon mifologik homiylari sirasida qayd etilgan qirq bir chilton ham aslida qirq chilton – ya'ni qirq tandir. Biroq, shomonlarning amaliyot jarayonida improvizatsiya qilish an'anasi chiltonlar sonini bir nafarga oshirishini keltirib chiqargan ko'rinadi.

O.Qayumov tomonidan 2007 yilda Samarqand viloyati Nurobod tumani Sevrni qishlog'ida istiqomat qiluvchi 70 yoshli Oydin momodan yozib olingan shomon chorlovida yolg'iz mifologik homiyni chorlash holati ko'zga tashlanadi:

Sariqiz momo sardorim,
 Eshingga qul bo'ldim.
 Tuzligingga tuz momo,
 Botim-botim joylarga,
 Botmonlatib oldim men.
 Moyib bo'lgan joylarga,
 Qonlar berib oldim men.
 Zulm bermang o'zingma,
 Kasr qilmang ko'zimga.
 Yo, Sariqiz momo sardorim,
 O'zing madad bergin.
 Man sig'indim Sariqiz momomga
 Olloh yordam bersin bandamga.

-deb marosimni tugatadi [14. – B.93].

O'zbek mifologiyasida sariqiz aksariyat hollarda demonologik obraz sifatida talqin etiladi. Odatda sariqiz odamlarga yovuzlik keltiruvchi ruh timsoli. Biroq, oynid baxshining mifologik homiysi sifatida odamlarga yaxshilik qilish vazifasi ko'zga tashlanadi. Demak, har qanday mifologik obraz insonga munosabati bilan bog'liq vazifalarida shomonning mahorati ta'sirida o'z vazifasini o'zgartirishi mumkin ekan.

5 XULOSA

O'zbek shomon marosim folklorining eng faol ijro etiluvchi janrlaridan biri shomon chorlovlarining o'ziga xos xususiyatlari borasidagi mulohazalarimizni quyidagicha umumlashtiramiz:

1. O'zbek shomon chorlovlari shomon marosimlarining deyarli barchasida ijro etiladigan folklor janridir. U shomon marosimida shomon tomonidan ba'zan doira jo'rligida, ba'zan musiqiy asbob ishtirokisiz ijro etiladi.
2. Shomon chorlovlarining asosiy obrazlari shomonning mifologik homiylaridir. Shomonning mifologik homiylari tarixda yashab o'tgan karomatli shaxslar, dindorlar, avliyolar, payg'ambarlar bilan bir qatorda umumiy fonda mifologik mohiyat kasb etuvchi momolar, parilar, bobolardan iborat bo'ladi.
3. Shomon chorlovlari asosan marosim jarayonida shomonga yordamga chaqiriladigan ruhlarning nomlarini aytib ularga tavsif berish orqali alqab taklif etishga qaratilgan og'zaki qo'shiq bo'lib, har bir ijrochi repertuarida alohida-alohida variantda uchraydigan, doimiy ijodiy ishlanib boruvchi va ijrochining hozirjavobligi orqali yangilanib boruvchi janrdir.
4. Shomon chorlovlari shomon tomonidan har xil shomon marosimlarida (ba'zan bir xil marosimda ham) har gal yangi variantda ijro etiluvchi janr bo'lib, qo'shiq

matnida mifologik homiylarning qayd etilish tartibi, ularning funksional vazifalari almashib turishiga asoslangan qo'shiq matnidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев. – Л., 1924. – С. 66.
- [2] Басилов В.Н. Ислонированное шаманство народов Средней Азии и Казахстана. АДД. Москва, 1991. С. 17.
- [3] Богатыров П.Г. Вопросы теории народного искусства. Москва, 1971.-С.393
- [4] Гемуев И.Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси. Культурные места XIX – начала XX в. Новосибирск, 1986. -С. 68;
- [5] Qayumov, O. The place of the faerie in shaman ceremony folklore. International Journal on Integrated Education, 3(10), 78-81.
- [6] Qayumov, O. S. "Surpa renovation" as a shamanic ritual. Вопросы науки и образования, 59.
- [7] Каюмов, О. (2018). Шамонские завоевания- фольклорный жанр. Иностранная филология: язык, литература, образование, 3(3 (68)), 79-85.;
- [8] Qayumov, Olimjon. "The place of the faerie in shaman ceremony folklore." International Journal on Integrated Education 3.10: 78-81.
- [9] Новик Е.С. Фольклор-обряд-верования: опыт структурно-семиотического изучения текстов устной культуры// Диссертация в форме научного доклада по совокупности опубликованных работ на соискание ученой степени доктора филологических наук. Москва, 1995.- С.11.
- [10] Ойноктинова Н.Р. Поэтика шаманских призываний алтайцев// <https://cyberleninka.ru/>
- [11] Саримсоқов Б. Ўзбек маросим фольклори. Тошкент, Фан, 1986. –Б.144.
- [12] Sadiriddinovitch, K. O. (2019). Surpa renovation" as a shamanic ritual. Вопросы науки и образования, (7 (53)), 59-64.
- [13] Qayumov O. O'zbek sehrli marosimlari.– Toshkent, 2024. – 146 b.